

IMPORTAÇÃO DE VÍDEO GAMES: MODELO DE TRIBUTAÇÃO ATUAL E SEU IMPACTO NO PREÇO FINAL.

Ana Paula Oliveira Castro, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, aninhaninha.castro@gmail.com

Gleder Maricato, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, gleder.maricato@fatec.sp.gov.br

João Henrique Albuquerque de Brito, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste,
johenriquealbuquerque@gmail.com

Tiago Cybis de Freitas, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, tiago.cybis@outlook.com

RESUMO. Este artigo apresenta uma análise e sugestão para uma mudança no tratamento tributário dos vídeo games no Brasil. Reconhecendo a crescente ascensão nas vendas deste produto no mercado nacional e internacional, principalmente devido à pandemia. Assim será analisado o impacto da complexidade do cálculo dos impostos de importação na formação do preço final ofertados nas praças brasileiras. Ela será feita levando em considerações artigos, notícias e a legislação para localizar problemas no sistema tributário nacional. Ao decorrer da pesquisa foram identificados problemas na maneira a qual é estabelecido o sistema tributário para este produto como a falta de eficiência nas novas leis para realmente diminuir o valor final do produto. A existência de uma produção nacional também foi um fator relevante para o estudo visto que, mesmo que não seja muito significativa, existe a produção de videogames na Zona Franca de Manaus. O artigo, também, traz para discussão sobre a eficácia da lei implantada pelo decreto N° 10.532 para a resolução do problema do alto preço final dos videogames e como a pandemia impactou nesse mercado.

Palavras-chave. *Video games, Impostos, Tributação, Consoles.*

ABSTRACT. This article presents an analysis and suggestion for a change to the tax treatment of video games in Brazil. Recognizing the growing rise in sales of this product in the national and international market, mainly due to the pandemic. Thus, the impact on the complexity of calculating importation rate on the formation of the final price offered in Brazilians markets will be analyzed. It will be done considering articles, news and legislation to find problems in the national tax system. During the research, problems were identified in the way how the tax system for this product is established, such as the lack of efficiency in the new laws to decrease the final value of the product. The existence of a national production was also a relevant factor for the study since, even if it is not very fast, the production of video games exists in the Zona Franca de Manaus. The article also brings to discussion about the effectiveness of the law implemented by decree N ° 10.532 for solving the problem of the high final price of video games and how the pandemic impacted this market.

Keywords. *Video Games, Taxes, Taxation, Consoles.*

1. INTRODUÇÃO

No ano de 1958, o físico William Higinbotham criou com o intuito de entreter os visitantes do laboratório Brookhaven, o jogo *Tennis for Two* (Tênis para dois) em um osciloscópio, já em 1961, os estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts criaram o primeiro jogo com grande reconhecimento, o *Spacewar!*, que consistia em um jogo onde duas naves espaciais atiravam mísseis uma na outra. Após vários anos em 1978 a empresa japonesa Taito lançou o jogo *Space Invaders* para os fliperamas, que tinha como objetivo destruir naves alienígenas com uma nave humana, marcando o

máximo de pontos possível, e o sucesso do jogo foi tanto que as moedas ficaram em falta no Japão (AMOROSO, 2009).

Com o passar dos anos, o mercados dos jogos foi se expandindo e ganhando público ao redor do mundo inteiro, movimentando bilhões de dólares na economia mundial. O alto investimento de alguns países no setor de desenvolvimento tecnológico e de videogames fizeram com que um grande grupo de pessoas de diversos setores notassem o potencial do setor da tecnologia, no qual o avanço do desenvolvimento de jogos em versões eletrônicas sejam marca de grandes avanços na área tecnológica de um país, trazendo lucros para o país com a venda de consoles, jogos, acessórios, entre outros.

No Brasil o mercado de videogames continua a crescer cada vez mais, de acordo com pesquisas recentes, 73,4% dos brasileiros dizem jogar jogos eletrônicos, além disso mercado cresceu 7,1% em relação a 2019, apresentando uma tendência de crescer ainda mais, em especial por conta de várias pessoas passarem a jogar mais, ou começarem a jogar por conta das medidas de isolamento social em 2020 (SEIBEL, 2020).

Porém o Brasil cobra impostos altíssimos na importação dos videogames, sendo que a porcentagem de tributos no preço final dos videogames era de 72%, que é 1% maior do que a porcentagem de tributos incluídos no preço de armas de fogo (71%), por exemplo, a carga tributária sobre videogames no Brasil faz com que eles sejam vendidos com preços muito maiores do que no resto do mundo, fato esse que deveria ser melhor analisado pelas autoridades brasileiras (ORRICO, 2020).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção do artigo, apresentamos os fundamentos tóricos mais fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.

2.1 MERCADO DE VÍDEO GAMES NO MUNDO

O mercado de vídeo games no mundo movimenta bilhões de dólares, e de acordo (WIJMAN, 2020) da plataforma Newzoo, o mercado de games irá crescer 9,3% durante este ano, gerando uma receita de \$159,3 bilhões de dólares, o crescimento desse mercado, em partes se deve a inesperada pandemia do Covid-19, e das medidas de isolamento adotadas por conta do vírus, fazendo com que muitas pessoas procurem os videogames como forma de escape para o estresse, ou para passar o seu tempo, outro fato que também influencia no aumento desse crescimento é o lançamento da nova geração de consoles no final de 2020.

O Covid-19 fez com que muitos jogos tivessem seu lançamento atrasado, mesmo assim não impediu o crescimento de 6.8% na venda de consoles, o que representa \$45,2 bilhões de dólares. De acordo com previsões da Newzoo “O mercado de games continuará a crescer nos anos seguintes, superando \$200 bilhões de dólares até o fim de 2023. Até então, nossa previsão é de que o mercado dos games cresça +8,3%...” (WIJMAN, 2020, tradução nossa).

2.2 MERCADO DE VIDEOGAMES NO BRASIL

De acordo com (BRASIL, 2018), o faturamento do mercado de games no Brasil já ultrapassou os mercados de cinema e música juntos, movimentando em 2016 mais de 91 bilhões de dólares. Em

2020 o Brasil é o 13º maior consumidor de videogames no mundo, segundo dados da Pesquisa Game Brasil 2020, 73,4% dos brasileiros jogam jogos eletrônicos em diversas plataformas, o mercado brasileiro de jogos já possuía tendências de crescimento, e as medidas de isolamento social adotadas por conta da a pandemia do Covid-19 podem ter acelerado ainda mais essa tendência de crescimento (SEIBEL, 2020).

Segundo as pesquisas, a maioria do público *gamer* brasileiro é composto por mulheres, 53,8% enquanto os homens representam 46,2% do público, do qual a maioria são adultos com idade entre 25 e 34 anos, que são 33,6% do público, e em segundo lugar os jovens de 16 a 24 anos correspondem 32,5% desse mercado, outro dado importante a ser considerado, é que os jogadores que preferem usar seus celulares para jogar, representam o público mais frequente nos jogos, onde 49,3% dizem jogar todos os dias, em contrapartida, as sessões de jogos no console apesar de menos frequentes, tem a tendência de durar mais tempo, e como responderam 41,5% dos entrevistados, essas sessões costumam durar entre 1 e 3 horas seguidas (SEIBEL, 2020).

O Playstation® é a marca de videogame preferida entre os brasileiros, em especial o Playstation 4®, com lançamento da próxima geração de consoles se aproximando, as pesquisas revelam que o principal fator na decisão de compra do novo console é o preço, seguido por uma boa experiência cross-plataform, ou seja, oferecer a possibilidade de se jogar simultaneamente com jogadores de outras plataformas (SEIBEL, 2020).

2.3 TRIBUTAÇÃO NA IMPORTAÇÃO

De acordo com (BRASIL, 2019) existem três possibilidades de tributação para uma importação, o Regime de Tributação Simplificada (RTS), que aplica a alíquota única para o Imposto de Importação (II) de 60% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, sob a condição da remessa internacional possuir o valor de até três mil dólares dos Estados Unidos da América, ou valor equivalente em outra moeda.

Com a exceção nos casos de importação de remessa internacional por pessoa física, para uso pessoal ou individual de produtos acabados que se enquadrem na categoria de medicamentos, cujo valor seja até dez mil dólares dos Estados Unidos da América onde nesse caso, a alíquota cobrada será de 0% se a importação cumpra os requisitos exigidos pelos órgãos de controle administrativo. Salientando que em ambos os casos para o valor limite, não deve se considerar valores de frete ou de seguro, mesmo que eles integrem o Valor Aduaneiro.

As importações realizadas através do RTS estão sujeitas a incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), que deverá ser cobrado pelos correios, já o valor aduaneiro que é a base de cálculo do Imposto de Importação leva em consideração o valor da mercadoria, que posteriormente deverá ser comprovado apresentando a fatura comercial, ou documento de efeito equivalente, acrescido do valor de frete e do valor do seguro da mercadoria (BRASIL, 2019).

Figura 1 – Cálculo do Valor Aduaneiro

Fonte: (BRASIL, 2019).

A segunda possibilidade é o Regime de Tributação Especial (RTE), que ocorre quando os bens tributáveis chegam ao Brasil como remessa internacional em bagagem desacompanhada, e caso os bens estejam de acordo com os requisitos específicos e que o desembaraço da declaração de importação não tenha ocorrido em outro regime, o contribuinte pode optar por submetê-la ao Regime de Tributação Especial (RTE), onde o despacho ocorrerá mediante o registro da Declaração Simplificada de Importação (DSI) no Siscomex Importação, e após isso o destinatário deverá comunicar aos correios sua intenção de utilizar o RTE (BRASIL, 2019).

A terceira possibilidade é o Regime Comum de Importação, que será aplicado sobre os bens que estiverem em remessa internacional, quando não for cumprido os requisitos do RTS ou do RTE, ou se o destinatário optar por utilizá-lo e ainda não tenha ocorrido o desembaraço da Declaração de Importação (DI) em outro regime, o regime comum de importação será executado por meio do registro da Declaração de Importação (DI) ou da Declaração Simplificada de Importação (DSI), no Siscomex Importação, assim abrindo mão dos benefícios do RTS e do RTE (BRASIL, 2019).

2.4 ZONA FRANCA DE MANAUS

A Zona Franca de Manaus foi criada com o intuito de ser um “porto livre”, que seria utilizado para o beneficiamento, retirada de produtos do exterior, e armazenamento de bens, mas em 1967 o presidente Castello Branco assinou o Decreto-Lei nº 288, o que acabou reformulando a Zona Franca de Manaus, expandindo seu território para uma área de 10 mil quilômetros quadrados, localizada em Manaus, e a partir desse decreto, também foi criada a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para ser administradora dessa zona franca, de sua atividade e dos serviços relacionados a ZFM (SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, 2015).

Os benefícios concedidos na Zona Franca de Manaus englobam uma política tributária diferente da aplicada no restante do país, a diferenciação dos tributos federais são a redução de até 88% no Imposto de Importação (II) para insumos que serão utilizados para a fabricação de bens industrializados que serão utilizados em território brasileiro, isenção do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (I.P.I) para esses produtos industriais produzidos na Zona Franca de Manaus, suspensão da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o

PIS/PASEP, além de oferecer redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (CASTELO, 2014).

Para os impostos estaduais, a Zona Franca de Manaus oferece uma restituição do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que varia entre 55% a 100%, e para os tributos municipais, os benefícios serão concedidos caso a empresa consiga gerar ao menos quinhentos empregos de forma direta no início de suas atividades, e mantendo esse número de empregos diretos, a empresa estará isenta do pagamento de Taxas de Licença, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU), e de outras taxas relativas a limpeza pública e a conservação de vias públicas. Outro incentivo é que em Manaus o investidor possui terrenos a preço simbólico à sua disposição, possuindo uma área industrial com 3,9 hectares de extensão, dos quais 2,2 hectares estão disponíveis para novos investimentos (CASTELO, 2014).

2.5 COVID-19

Segundo o site do Ministério da Saúde [2019 ou 2020], os Coronavírus são uma categoria de vírus que infecta diversos animais, mas que infectam humanos em poucos casos, o que ocorre com o vírus SARS-CoV-2, que no ano de 2019 começou a ser transmitido de pessoa para pessoa, contaminando diversos países.

O vírus teve sua primeira identificação na cidade de Wuhan na China, e causa uma doença respiratória contagiosa chamada de Covid-19, da qual a maioria dos infectados, aproximadamente 80% apresentam poucos ou nenhum sintomas, os outros 20% apresentam um agravamento do quadro clínico, necessitando de atendimento hospitalar por conta de dificuldades respiratórias, e 5% dos quadros mais graves necessitam de suporte ventilatório, como por exemplo respiradores.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz [2020?], a pandemia causada pelo SARS-CoV-2 teve os maiores impactos socioeconômicos, culturais e políticos de todas as epidemias e pandemias recentes, provocando efeitos no mundo inteiro. Entre os efeitos decorrentes de inúmeras mortes causadas pelo Covid-19, estão a superlotação dos sistemas de saúde, o sistema financeiro abalado e também o encarecimento de bens essenciais como medicamentos e remédios, assim como alimentos básicos.

Outro impacto causado pela pandemia do Covid-19 foi no psicológico da população, que ficam preocupados com a contaminação pela doença, com os seus parentes que fazem parte de grupos de risco da doença, e também são mentalmente afetadas pelo isolamento social.

A necessidade do isolamento social envolve medidas de contenção da doença, como por exemplo o fechamento de estabelecimentos e a paralização de certas atividades comerciais, fechamento de escolas e universidades, entre outros. Também são adotados novos hábitos no dia a dia, como o uso de máscaras em ambientes públicos, uso frequente de álcool gel para higienização pessoal e de objetos, assim como diversas medidas de segurança que foram adotadas durante flexibilização da quarentena, que ocorreram no mundo inteiro, como a reabertura gradativa de algumas lojas e estabelecimentos que estavam fechados.

A pandemia do Covid-19 já fez mais de 1 milhão de vítimas, de acordo com dados da BBC News Brasil (2020), continua ainda fora de controle, com o Brasil com o segundo maior número de mortos por conta da doença, atrás dos Estados Unidos da América que registrou o maior número de mortos por Covid-19, porém enquanto uma vacina eficaz não for criada e amplamente distribuída pelo

mundo, é necessário continuar adotando medidas preventivas para evitar que o número de vítimas continue a subir.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi elaborado utilizando-se o tipo de pesquisa bibliográfica, para a coleta de dados, discussão e conclusão. “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, p. 50).

A pesquisa terá abordagem qualitativa, sem a utilização de números e estatísticas para estabelecer a análise. Sua natureza será a aplicada, que procura respostas para problemas preexistentes (JACBSON, 2009 apud. ALVES; FERNANDES e KINCHESECKI, 2015). Tendo como problema já existente as altas alíquotas de imposto sobre os vídeos game no Brasil.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 DECRETO Nº 9.971/2019 E DECRETO Nº 10.532/2020

O Decreto nº 9.971/2019 de agosto de 2019 mudou a alíquota de IPI cobrado nos produtos 9504.50.00, 9504.50.00 Ex 01, 9504.50.00 Ex 02, mudando de 50% para 40%, de 40% para 32% e de 20% para 16% na tabela TIPI, respectivamente, com o objetivo de tornar os preços de produtos importados dessas categorias mais acessíveis para o consumidor final (BRASIL, 2019, p.2).

A nova lei implantada pelo o decreto Nº 10.532, de outubro de 2020, irá modificar a alíquota do IPI dos seguintes produtos na tabela TIPI: 9504.50.00 que corresponde a “consoles e máquinas de jogos de vídeo...”, alterado de 40% para 30%, 9504.50.00 Ex 01 correspondente a “partes e acessórios destes consoles e máquinas”, de 32% para 22%, 9504.50.00 Ex 02, “máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não e suas partes” de 16% para 6% (BRASIL, 2020, p.10).

Tabela 1: Ajuste das alíquotas de IPI entres os anos de 2018 e 2020

NCM	Alíquota 2018	Alíquota 2019 (Decreto nº 9.971/2019)	Alíquota 2020 (Decreto nº 10.532/2020)
9504.50.00	50%	40%	30%
9504.50.00 EX01	40%	32%	22%
9504.50.00 EX02	20%	16%	6%

Fonte : Elaborada pelos autores com base em (BRASIL, 2019, 2020)

Essas medidas foram tomadas para incentivar a importação desses produtos, e a concorrência entre as empresas, que deverão baixar seus preços para vender mais, algo que afeta positivamente o consumidor final, e incentiva o consumidor a não buscar o mercado cinza para comprar seus videogames, já que juntamente com outros produtos eletrônicos e cigarros, os videogames fazem parte dos itens mais contrabandeados de acordo com a Receita Federal, o que acaba prejudicando a arrecadação de impostos com tais bens.

4.2 TRIBUTAÇÃO SOBRE A IMPORTAÇÃO DE VIDEOGAMES

A tributação imposta sobre a entrada de mercadoria num país, é de ação econômica regulatória e de proteção da indústria nacional, impedindo uma concorrência desleal. No Brasil, por fazer parte do Mercosul, o Imposto de Importação (II) é baseado na Tarifa Externa Comum (TEC), que por sua vez usa a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) como base para definição das alíquotas.

Também são coletadas as contribuições sociais PIS-Importação e COFINS-Importação, com a finalidade do financiamento da seguridade social. Vale destacar que, apesar do complemento no nome, segue a mesma alíquota de seus correspondentes nacionais de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Inclusive com direito a ser creditado o valor pago.

Outro tributo devido na Importação formal, é o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que também pode ser creditado pelo exportador. Com alíquota incidente prevista nas mercadorias da tabela TIPI, que também se baseia no NCM. Assim como os anteriores, é de competência federal. Diferente dos tributos anteriores, cuja base de cálculo (B.C.) é o valor aduaneiro, ou seja, o valor da mercadoria acrescido do frete internacional e seguro internacional, o IPI tem sua B.C. sobre o valor aduaneiro acrescido do II. Tem por finalidade, além do caráter arrecadatório, equiparar preços e competitividade no mercado nacional. Segue o princípio da seletividade, ou seja, a alíquota varia de acordo com a essencialidade da mercadoria, podendo chegar a zero (BRASIL, [20--]).

De responsabilidade estadual, outro tributo com alíquota bastante significativa no preço final do produto, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Cada estado define o valor da alíquota, no estado de São Paulo, por exemplo, é de 18%. Sua B.C. é diferenciada e controversa, apesar de estabelecida juridicamente sua legalidade (SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018), o cálculo inclui a própria alíquota, o que pode parecer bitributação. Inclui todos os impostos citados acima, como também frete e seguro internacional, taxa Siscomex, Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e quaisquer outras possíveis taxas, contribuições e multas até o momento da nacionalização, ou desembaraço aduaneiro (BRASIL, 2018).

A importação de videogames em particular, possui suas próprias peculiaridades. Por exemplo, os jogos em mídia física (CD, DVD e/ou Blu-ray) sofrem a tributação referente a obras audiovisuais e não softwares, com carga tributária menor. ROQUE [201-] explica que, apesar de haver um conteúdo audiovisual, o produto não é uma mídia de reprodução sem interação, mas um software que é processado num dispositivo específico que exige a participação do usuário (ROQUE, [201-]).

No caso de consoles e acessórios para jogos virtuais, não há confusão quanto a categoria dos produtos, mas a carga de impostos é uma das mais elevadas do país. Em outubro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou a redução do IPI para consoles e acessórios de vídeo jogos que passaram para faixa de 30% a 6%, dependendo de sua categoria.

4.3 REFLEXO DA NOVA LEI TRIBUTÁRIA NA ZONA FRANCA DE MANAUS

As atuais alíquotas praticadas, são resultado de uma segunda redução de IPI em menos de um ano, a primeira foi o Decreto nº 9.971/2019, que causou descontentamento nos representantes da indústria amazonense, que alegaram que o decreto afetará a produção na Zona Franca de Manaus (ZFM), que ocasionariam na perda de empregos na região, já que tal medida poderia desestimular as empresas que produzem esses consoles a voltar a fabricá-los no Brasil (BEATRIZ, 2019).

Com a baixa do IPI, os benefícios da ZFM poderiam não ser atrativos o suficiente para que houvesse

a retomada da produção de videogames no Brasil. Como foi em 2015, quando a Sony passou a produzir de forma terceirizada o Playstation 4® na ZFM, o console era produzido pela Flextronics, reduzindo assim o seu preço final, mas encerrou sua produção em 2017, fazendo com que desde então somente consoles importados da Sony fossem comercializados no país. Mesmo com incentivos fiscais, e antes da redução dos impostos, era mais vantajoso trazer os consoles importados do que os produzir no Brasil, a empresa parece adotar uma postura semelhante em 2020 não demonstrando a intenção de produzir o Playstation 5® em território brasileiro (SANTINO, 2020).

A segunda medida que reduziu ainda mais o valor do IPI cobrado sobre a importação de consoles, acessórios e jogos foi o Decreto nº 10.532/2020, que reduziu ainda as alíquotas do IPI em mais de 10% em alguns produtos da tabela TIPI, porém essas medidas apesar de afetarem a ZFM, assim como as adotadas no primeiro decreto citado, são remediadas em partes com o Decreto nº 10.521/2020 assinado em outubro, que incentiva a produção e pesquisa no setor de informática, isentando do pagamento do IPI e reduzindo o Imposto de Importação, empresas que investirem ao menos 5% do seu rendimento bruto anual em atividades de inovação, pesquisa e desenvolvimento, onde serão inclusas nos benefícios fiscais empresas que façam investimentos para adaptar suas unidades fabris a indústria 4.0, assim incentivando o desenvolvimento da região, e da indústria regional de forma geral (CAMPINAS, 2020).

4.4 POSSÍVEIS MEDIDAS QUE PODEM SER ADOTADAS PARA ESSA SITUAÇÃO

Para o consumidor final, uma medida benéfica que poderia ser adotada, é a prática de discriminar na nota fiscal a porcentagem e o valor dos impostos e taxas pagas sobre os bens que se está comprando, para que assim, a população de forma geral, saiba a quantidade de impostos pagos, e possa observar se a alteração nas alíquotas desses impostos está influenciando no preço final dos produtos, ou se o fabricante está aumentando sua margem de lucro e justificando o aumento ou uma pequena redução de preço devido aos impostos, ou pela falta de clareza das empresas a respeito do preço real de seu produto e as margens adotadas pelos varejistas (BASILIO, 2020).

Como por exemplo a Sony explicando que ainda estava tirando parte de seu lucro para poder chegar aos R\$ 4.000,00 com o Playstation 4® em 2013. Vide tabela abaixo:

Fonte: (STANLEY, 2013)

O que fica ainda mais complicado de entender é que este suposto valor deficitário de R\$ 4 mil aconteceu com o câmbio de dólar a R\$ 2,20, ou seja, na conversão direta, sem impostos, o console sairia por R\$ 858. Houve um aumento de 366% justificado por impostos e margem local. Mas o lançamento do Playstation 5®, com preço oficial de US\$ 499, ou R\$ 2.794 com o câmbio a R\$ 5,60, estava programado para chegar a R\$ 5 mil, com 79% para margem local e tributos, estes que receberam, até então, desconto de apenas 10% na alíquota do IPI (MONTEIRO, 2020).

Deixando no ar a questão de quanto dos valores praticados são responsabilidade dos impostos, e quanto é por conta da política de preços da indústria e varejo. Dúvida essa que poderia ser sanada com uma intervenção estatal impondo regras de clareza à indústria e varejo, em relação aos seus produtos e serviços, para com o consumidor final.

Desta maneira a oferta e a demanda vão ser fatores primordiais para a redução do preço final, isso é, se for interessante para as empresas reduzir sua margem de lucro para ganhar competitividade e para aumentar a demanda. Além disso, a alta do dólar devido a pandemia e o interesse do governo atual de aumentar as exportações, dificulta uma notória redução do valor final. Mesmo com a nova lei, é provável que não haja uma alteração realmente expressiva em relação ao valor anterior do produto em questão.

Para fomentar o setor no país, o governo investiu por meio do Ministério da Cidadania desde 2009, por editais, através da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e das secretarias do Audiovisual e de Economia Criativa, mais de R\$ 23 milhões na indústria nacional (JASPER, 2019).

Também o Ministério da Cultura (MinC), através da Portaria 116/2011, permitiu a captação de recursos pela Lei Rouanet. O maior resultado deste incentivo, ao menos entre os 2 únicos encontrados durante a pesquisa deste artigo, foi o jogo Toren, lançado em 2015, que recebeu a quantia de R\$ 75 mil (ZAMBARDA, 2015).

Mesmo ano em que o orçamento do MinC era de R\$ 320 milhões (MIRANDA, 2015). Como base de comparação, a mesma lei, em 2009, liberou R\$ 1,7 milhão para a turnê de Caetano Veloso (AITH, 2009).

5. CONCLUSÃO

Levando em conta a complexidade do sistema tributário brasileiro, a redução do IPI sobre consoles e outros produtos relacionados a videogames é uma medida que incentiva a importação de tais produtos, mas não resolve completamente o problema de preços extremamente caros no Brasil já que como demonstrado acima, vários outros impostos e taxas incidem na importação desses bens, em especial o ICMS, que já é alto, observa condição especial desse NCM e sobe ainda mais para 25% e ainda engloba todos os demais impostos e despesas em sua base de cálculo.

A alta do dólar devido a pandemia de Covid-19 no ano de 2020 também impacta muito os preços de produtos eletrônicos de forma geral, já que sua produção em território nacional é muito pequena, nossa única alternativa é importar tais produtos, mesmo com preços mais altos, que ainda são acrescidos de diversos impostos, e chegam para o consumidor final a preços muitas vezes inacessíveis para a maior parcela da população.

O incentivo governamental para a indústria local, poderia ser uma evolução para economia nacional. Tanto para montagem de consoles, quanto, e principalmente, para a criação de jogos, ou propriedades

intelectuais. Afinal receber uma montadora gera alguns empregos e pode contribuir para a economia. Mas possuir uma indústria de criação e desenvolvimento de jogos, gera produtos com maior valor agregado, empregos melhor remunerados, captação de investimento exterior e, principalmente, exportação de patentes, que possuem potencial de lucros gigantes. Além, claro, de manter o capital intelectual no país, pois, pela falta de estrutura local, as empresas estrangeiras recrutam os profissionais brasileiros. Estes que são muitos no exterior.

Não há uma solução fácil, e muito menos rápida. Mas é inegável a importância do setor no país, seja por número de adeptos ou o valor aqui movimentado mesmo com preços entre os maiores do mundo, até mesmo encabeçando às vezes essa lista.

Definitivamente não é o melhor momento para previsões. Com o controle da pandemia e a gradual recuperação do mercado, e possivelmente um recuo do dólar, será possível analisar se a mudança na alíquota do IPI efetivamente gerou resultados positivos para o setor. Conseqüentemente para a economia também. E com base nesses dados, talvez seja considerada a PEC 51/2017, atualmente sem previsão de votação, que prevê a isenção total dos impostos para jogos e consoles fabricados no Brasil (BRASIL, 2020).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, seu corpo docente e funcionários por nos proporcionar o conhecimento e estrutura para que nos tornemos bons profissionais. Ao nosso professor orientador, por nos agregar informação e experiência para o desenvolvimento deste artigo. E aos nossos familiares que nos deram todo o apoio ao longo desta jornada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AITH, M. Uol.com.br. **MinC autoriza Caetano a usar benefícios fiscais**, 2009. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2306200909.htm>>. Acesso em: 21 Nov. 2020.

ALVES, R.; KINCHESCKI, G. F.; FRITZEN; FERNANDES, T. R. T. **TIPOS DE METODOLOGIAS ADOTADAS NAS DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 2012 A 2014**. 2015. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/136196>>. Acesso em: 22 Nov. 2020.

AMOROSO, D. Tecmundo.com.br. **A história dos video games: do osciloscópio aos gráficos 3D**, 2009. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/xbox-360/3236-a-historia-dos-video-games-do-osciloscopio-aos-graficos-3d.htm>>. Acesso em: 10 Nov. 2020.

BASILIO, P. G1. **Redução de imposto para games só deve impactar preços se houver concorrência de mercado**, 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/10/28/reducao-de-imposto-para-games-so-deve-impactar-precos-se-houver-concorrenca-de-mercado.ghtml>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.

BCC NEWS BRASIL. BBC News Brasil. **Em gráfico, os 10 países do mundo com mais mortes per capita por covid-19**, 2020. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-54390838>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.

BEATRIZ, R. A Crítica. **Decreto dos games de Bolsonaro trava produção na Zona Franca de Manaus**,

2019. Disponível em: <<https://www.acritica.com/channels/manaus/news/decreto-dos-games-de-bolsonaro-trava-producao-na-zona-franca-de-manaus>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Economia. Receita Federal. Fazenda.gov.br. **Glossário**, [20--]. Disponível em: <<http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/glossario.html>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Economia. Receita Federal. **Tributação**, 2019. Disponível em: <<https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/remessas-postal-e-expressa/topicos/tributacao#rci>>. Acesso em: 10 Nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saude.gov.br. **Sobre a doença**, [2019 ou 2020]. Disponível em: <<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria-geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **DECRETO Nº 9.971, DE 14 DE AGOSTO DE 2019**. Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 Ago. 2019. p.2. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9971.htm#anexo>. Acesso em: 12 Nov. 2020

BRASIL. Secretaria-geral da Presidência da República. Imprensa Nacional. **DECRETO Nº 10.532, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020**. Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 Out. 2020. Seção 1, p.10. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.532-de-26-de-outubro-de-2020-284987499?_ga=2.77455957.1546928984.1605278342-1663280940.1601065661>. Acesso em: 12 Nov. 2020

BRASIL. Senado Federal. **Isenção de impostos sobre videogames pode ser votada após recesso**, 2020. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/01/20/isencao-de-impostos-sobre-videogames-pode-ser-votada-apos-recesso>>. Acesso em: 21 Nov. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jusbrasil. Relator: Ministro Herman Benjamin. **Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1772327 RO 2018/0263122-9**, Brasília, 18 Dez. 2018. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860370569/recurso-especial-resp-1772327-ro-2018-0263122-9>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (5ª Região). **Mercado de Games supera indústrias do cinema e da música juntos**, 2018. Disponível em: <<https://www.trt5.jus.br/noticias/mercado-games-supera-industrias-cinema-musica-juntos>>. Acesso em: 10 Nov. 2020.

CAMPINAS, F. AMAZONAS ATUAL. **Decreto de Bolsonaro beneficia empresas da ZFM que investirem em pesquisa e inovação**, 2020. Disponível em: <<https://amazonasatual.com.br/decreto-de-bolsonaro-beneficia-empresas-da-zfm-que-investirem-em-pesquisa-e-inovacao/>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.

CASTELO, L. Jusbrasil. **A Zona Franca de Manaus e seus benefícios tributários**, 2014. Disponível em: <<https://lcastelo.jusbrasil.com.br/artigos/138424250/a-zona-franca-de-manaus-e-seus-beneficios-tributarios>>. Acesso em: 11 Nov. 2020.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Fiocruz. **Impactos sociais, econômicos, culturais e políticos da pandemia**, [2020?]. Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br/impactos-sociais-economicos-culturais-e-politicos-da-pandemia>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.

GIL, A. C. Delineamento da pesquisa. In: GIL, A. C. **Métodos e Técnica de Pesquisa Social**. 6ªed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. cap. 6, p. 50. ISBN 978-85-224-5142-5.

- JASPER, H. Cultura.gov.br. **Governo federal oferece fomento para indústria de games no Brasil**, 2019. Disponível em: <<http://cultura.gov.br/governo-federal-oferece-fomento-para-industria-de-jogos-virtuais-no-brasil/>>. Acesso em: 21 Nov. 2020.
- MIRANDA, A. O Globo. **Ministério da Cultura terá orçamento menor em relação a 2014**, 2015. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/cultura/ministerio-da-cultura-tera-orcamento-menor-em-relacao-2014-16280312>>. Acesso em: 21 Nov. 2020.
- MONTEIRO, R. TechTudo. **Preço do PS5 no Brasil: compare com lançamentos dos PS4, PS3 e PS2**, 2020. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/09/preco-do-ps5-no-brasil-compare-com-lancamentos-dos-ps4-ps3-e-ps2.ghtml>>. Acesso em: 21 Nov. 2020.
- ORRICO, A. Folha de S.Paulo. **No Brasil, videogames são mais tributados do que revólveres**, 2013. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/07/1304317-videogames-sao-mais-tributados-do-que-revolveres.shtml>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.
- ROQUE, E. Sindifisconacional.org.br. **Tributação de videogame na importação**, [201-]. Disponível em: <https://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14631:tributacao-de-videogame-na-importacao&catid=45:na-midia&Itemid=73>. Acesso em: 12 Nov. 2020.
- SANTINO, R. Olhar Digital - O futuro passa primeiro aqui. **O fechamento da fábrica da Sony no Brasil pode afetar o PS5? Entenda a situação**, 2020. Disponível em: <<https://olhardigital.com.br/games-e-consoles/noticia/o-fechamento-da-fabrica-da-sony-no-brasil-pode-afetar-o-ps5-entenda-a-situacao/107059>>. Acesso em: 19 Nov. 2020.
- SEIBEL, G. Manual dos Games. **73,4% dos brasileiros jogam jogos eletrônicos, aponta Pesquisa Game Brasil 2020**, 2020. Disponível em: <<https://manualdosgames.com/734-dos-brasileiros-jogam-jogos-eletronicos-aponta-pesquisa-game-brasil-2020/>>. Acesso em: 10 Nov. 2020.
- STANLEY, M. PlayStation.Blog BR. **GAMERS BRASILEIROS, NÓS OUVIMOS VOCÊS**, 2013. Disponível em: <<https://blog.br.playstation.com/2013/10/21/gamers-brasileiros-nos-ouvimos-voces/>>. Acesso em: 22 Nov. 2020.
- SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS. Suframa. **Histórico**, 2015. Disponível em: <<https://www.gov.br/suframa/pt-br/zfm/o-que-e-o-projeto-zfm>>. Acesso em: 10 Nov. 2020.
- WIJMAN, T. Newzoo. **The World's 2.7 Billion Gamers Will Spend \$159.3 Billion on Games in 2020; The Market Will Surpass \$200 Billion by 2023**, 2020. Disponível em: <<https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023/#:~:text=Games-,The%20World's%202.7%20Billion%20Gamers%20Will%20Spend%20%24159.3%20Billion%20on,Surpass%20%24200%20Billion%20by%202023&text=We%20forecast%20that%202020's%20global,year%20growth%20of%20%2B9.3%25>>. Acesso em: 10 Nov. 2020.
- ZAMBARDA, P. Geração Gamer. **O primeiro game aprovado na Lei Rouanet não foi Toren, mas sim Game Comix**, 2015. Disponível em: <<https://geracaogamer.com/2015/04/20/o-primeiro-game-aprovado-na-lei-rouanet-nao-foi-toren-mas-sim-game-comix/>>. Acesso em: 21 Nov. 2020.